

тайны бытия, то и они будут столь же беспощадными и к нам, делают нас беззащитными, бесплодными, беспомощными силами разложения, аннигиляции, превращающими нас в демонов и призраков. Тайны сами указывают пределы своего безопасного раскрытия, сами дают безопасные откровения в религиях, в метафизике, сами отказываются от себя в силу исчерпания своей таинственности. Подлинные и полноценные тайны не раскрывают себя, а закрывают своих раскрывателей.

В этом отношении к тайне заключены своеобразие, уникальность русского мира, Руси-России, ее космологическая и сакральная миссия. Карма в России призвана решать и эту миротворную задачу, призвана помочь превратить апофатические концепты тайны, неизвестности в инструменты исследования бытия, в апофатическую империю и гносеологию. Но при этом сохранить неразрушимость тайны.

Литература

1. *Козлачков А.А.* Мир Иной как планетарный субъект права // *Философия хозяйства*. 2018. № 1.

Reference

1. *Kozlachkov A.A.* Mir Inoj kak planetarnyj sub`ekt prava // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 1.

Ф.И. ГИРЕНОК

Почему А.С. Пушкин боялся сойти с ума?*

Аннотация. В статье анализируется природа гения. С одной стороны, генетики пытаются наладить «производство» гениев, но это у них не получается. С другой стороны, гениальность не коррелирует с геномом. Их связь случайна. Автор приходит к выводу о

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. Почему А.С. Пушкин боялся сойти с ума?// *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 183—189. DOI:

том, что вдохновение носит метафизический характер. Автор разъясняет содержание этого метафизического характера вдохновения, анализируя стихотворение А.С. Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума».

Ключевые слова: гениальность, генетика гениальности, неистовство, ум, человек, творчество.

Abstract. The article analyzes the nature of genius. On the one hand, geneticists are trying to establish the «production» of geniuses, but they do not succeed. On the other hand, genius does not correlate with the genome. Their connection is accidental. The author comes to the conclusion that inspiration is metaphysical in nature. The author explains the content of this metaphysical nature of inspiration by analyzing A.S. Pushkin's poem «God forbid me to go mad».

Keywords: genius, genetics of genius, frenzy, mind, man, creativity.

УДК 13
ББК 87.5

Без Пушкина русская литература невысказана. Все мы говорим на его языке, хотя сам Пушкин научился говорить сначала на французском языке, а потом уже на русском. Однако он ни разу не был за границей. Хорошо это или плохо? Не знаю. Европа — соблазн для русского ума. Автор молитвы «Отцы пустынножители и жены непорочны» не мучается вопросом о том, как ему быть. Он есть. И у него, по словам В. Розанова, каждая страница может быть развита в философский трактат, и каждая строка может быть раздвинута в страницу. Сказать, что гений Пушкина определен наложением гипоманиакальной депрессии на подагрическую стимуляцию, значит ничего не сказать. Для всего есть причины. И одновременно все случайно. Но если это так, то связь генома с гением случайна. Человек всегда больше того, что он есть. Но если он больше, то его нельзя запрограммировать. Его нельзя мыслить в качестве некоего продукта космической эволюции. Человек не космическое существо, а аутистическое. Замкнутое на себя.

Если Бог творит вещами, то человек галлюцинирует. Для него галлюцинация и есть реальность. И требуется воображение, чтобы реальность понять как одну из многих сторон воображаемого. Нет ничего, что человек бы творил из ничего. Кроме самого себя. Себя мы творим из ничего.

Нобелевские лауреаты

Все люди с биологической точки зрения одинаковы. Но у одних находят очень высокий коэффициент интеллекта, и их мало, а у других — очень высокий коэффициент, и их абсолютное большинство. Первых называют гениями, вторых — обывателями. Чем гений отличается от таланта? Профессор Эфроимсон полагает, что гений делает то, что должно, а талант то, что можно. Сначала я расскажу о попытке наладить производство «гениев» учеными США и сделаю вывод, что человек всегда больше того, что он есть. Далее я расскажу о некоторых особенностях рода Пушкиных, открытых сто лет тому назад, и сделаю вывод, что гениев рождает случай или, как говорит профессор Свердлов, стохастика. Наконец, я объясню, почему Пушкин боялся сойти с ума.

«Человек делает себя сам», — говорил Пико дела Мирандолла. Американцы ему не поверили. Е.Д. Свердлов, генетик, рассказывает в статье «Гены? Культура? Стохастика?», как в США попробовали воспроизвести гениев искусственно из спермы нобелевских лауреатов.

Г.Д. Меллер, нобелевский лауреат, пришел к выводу, что космическая радиация, воздействуя на все живое, может повредить ДНК. А это, в свою очередь, может привести к генетической деградации человечества. Что нужно делать в такой ситуации? Спасать генофонд человечества. Как его спасти? Для этого нужно у мужской элиты человечества взять биологическую жидкость с тем, чтобы создать ее банк. При необходимости из этого банка можно будет брать биологическую жидкость для оплодотворения подходящих женщин с тем, чтобы они в будущем могли родить гениев.

Три нобелевских лауреата прислали свою биологическую жидкость. К ним прибавились еще доноры с высоким коэффициентом интеллекта. Чем все это в конце концов закончилось? Женщины родили 215 детей. Гениев среди них не было. Исключительным был

один ребенок. В чем состояла его исключительность? В том, что он в два года пользовался компьютером, в пять — играл в шахматы, в детском саду научился решать задачи по алгебре. Проблема состояла в том, что все, что он делал, не отличалось новизной. При этом от нобелевских лауреатов потомство вообще не получилось, а у исключительного ребенка родители были с не самым высоким коэффициентом интеллекта.

Гений — это невозможный случай. Знать и уметь может и система с элементами искусственного интеллекта. Аналитика — это не путь гения. Путь любого человека — это извлечение себя из своих галлюцинаций вместе со своей мыслью. Вот как эту мысль выражал Платон, говоря о поэте. «Поэт — это существо легкое, крылатое и священное, и он может творить мир тогда, когда делается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка» [1, 138—139]. Это Платон сказал о Пушкине. Ведь не от умения они это говорят, а благодаря божественной силе [1, 132].

Не мочевая кислота причиняет божественную силу человека, не воспитание, не среда жизни, а неистовство в целеполагании, в решимости дать плоть идеи, положить себя в основание новой цепочки причин и следствий.

Не дай мне Бог сойти с ума...

В 1833 г. А.С. Пушкин написал стихотворение, в котором ввел в русскую литературу тему человеческого безумия.

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад [2].

Конечно, соглашаемся мы с Пушкиным, кому же хочется потерять голову. Мы без нее не сможем жить. Она нам нужна во всякое время. Без нее мы, как без рук, ничего не сможем сделать. Но в следующих строчках Пушкин останавливает ход наших мыслей. У него появляется какой-то скепсис по отношению к уму.

Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил, не то, чтоб с ним

Расстаться был не рад [2].

Дело не в уме, разъясняет нам Пушкин. С ним можно было бы и расстаться. Но ведь человек — существо разумное. Разве может человек расстаться с умом по доброй воле? Может, говорит нам Пушкин. Ум нужен не нам, а другому. Это другой воспитывает в нас ум. Для чего? Для того, чтобы мы повиновались, были послушны другому. А еще он нужен для того, чтобы мы могли сделать глупость, нечто нелепое, а затем задним числом оправдать себя посредством ума.

Но что за причины лежат в основе его перемены ума? Почему он был бы даже рад избавиться от ума? И вот ответ Пушкина:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резко я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса [2].

Пушкин ничего не говорит о свободе. Он говорит о воле. Человек хочет жить по своей капризной воле. Ум лишает нас воли. Он заставляет нас жить не по нашей воле, а по воле другого. По своей воле Пушкин покинул бы Петербург и убежал в дебри, темные леса. И пел. Поэт не может не петь, но, пребывая в рассудке, никто не поет. Пушкин хочет петь в пламенном бреду. Что такое бред? Это слова, лишённые связи с воображаемым, т. е. пустые слова. Мертвый язык. Бред — это предельная точка, в которой человеческое перестает быть человеческим. Другая точка предела, перед которым складывает свои полномочия природа, — это грезы. Человек суще-

ствует между бредом и галлюцинациями. Память постоянно говорит нам, кто мы и где мы, что мы можем и что не можем делать.

Что даст нам забвеньё? Грезы. Чад чудных грез. Забвеньё возвращает нам слух, открывает нам небеса. Правда, эти небеса, как у язычника, пустые, в них нет Бога, и все равно мы были бы полны нечеловеческим счастьем. Счастьем животного на воле, мы были бы полны силой стихии вихря, ломающего леса.

Но вот беда, говорит Пушкин, пока мы люди — все это невозможно. Каждый из нас является членом социального общества, а общество — это дрессировщик человека. Его кнут — язык и сила.

Да вот беда: сойди с ума, и страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут [2].

Возможно ли жить в обществе и быть свободным от общества? Нет, свобода в обществе — привилегия немногих. Чтобы быть в обществе, нужно перестать грезить, покорно подчинившись рас-судку и здравому смыслу.

А ночью буду слышать я
Не голос яркий соловья. Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих;
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков [2].

Пушкин хотел жить в природе, а не в обществе. Но жить в ней — значит лишиться сознания, ибо сознание начинается там, где начинают существовать исполнением небытия грез.

Литература

1. *Платон*. Собр. соч. В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1968.
2. *Пушкин А.С.* Собр. соч. В 10 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1959.

References

1. *Platon*. *Sobr. soch.* V 3 t. T. 1. M.: Mysl', 1968.
2. *Pushkin A.S.* *Sobr. soch.* V 10 t. T. 2. M.: Hudozhestvennaya literatura, 1959.

И.А. ДМИТРИЕВА

Философия женского рода*

Аннотация. Интеллектуальные способности человека долгое время считались индифферентными к половым различиям. Насколько это утверждение оправдано ставится вопрос в данной статье. Исторически в силу политических и экономических причин сложилась такая ситуация, что умственная деятельность была приватизирована мужчинами. Они испокон веков устанавливали правила мышления, а также стандарты интеллектуальной деятельности. В статье говорится, что онтологические различия мужчины и женщины влекут за собой различия эпистемологические, что предполагает разные подходы к пониманию стандартов интеллектуальной деятельности. А сведение мыслительной деятельности вообще и философии в частности к мужским стандартам обедняет прежде всего саму философию, поэтому, чтобы сделать ее по настоящему полной и открытой для всего человечества, необходима философия женского рода.

Ключевые слова: философия, женский логос, мышление, стандарты мышления, философия женского рода

Abstract. Human intellectual abilities have long been considered indifferent to sexual differences. To what extent this statement is justified, the question is raised in this article. Historically, due to political and economic reasons, there has been a situation that mental activity has been privatized by men. From time immemorial, they have established

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Дмитриева И.А. Философия женского рода // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 189—203. DOI: